

TEORIA QUÂNTICA E CONTEXTUALIDADE

SIDINEY B. MONTANHANO

A teoria quântica [1] é a bem conhecida descrição do muito pequeno. As diferenças entre as intuitivas teorias clássicas são explícitas por sua matemática: espaços de Hilbert e operadores substituem variedades e funções. O espaço projetivo do espaço de Hilbert \mathcal{H} se torna o espaço de estados puros (podemos gerar estados mais complicados, descritos pelo operador densidade), e os observáveis são construídos por um functor de quantização a partir de uma teoria clássica, que leva nos operadores auto-adjuntos de \mathcal{H} . Mas mesmo o conhecimento e a aplicabilidade dessa estrutura matemática falha em entendimento no sentido físico.

Contextualidade [2] é a falha de uma concordância local em se tornar uma concordância global. Geralmente isto é codificado na falha de uma seção, no sentido de teoria de feixes (sheaf theory) [3], se estender à uma seção global. A contextualidade define no espaço de medições conjuntos de medições compatíveis, os contextos, que podem ser codificados em uma categoria de contextos $\mathfrak{C}(\mathcal{C})$, e a partir dela construir feixes que relacionam com as respostas $\mathcal{E} : \mathfrak{C}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbf{Set}$, e as R -distribuições sobre os espaços resposta, R um semi-anel, codificadas por $\mathcal{D}_R : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, permitindo a composição $\mathcal{D}_R \mathcal{E}$. Estes funtores são por construção pré-feixes, permitindo o uso da teoria de feixes para seu estudo.

Estes dois conceitos são de certo modo relacionados: os principais teoremas estruturais da mecânica quântica podem ser relacionados, no sentido de se e somente se, com a contextualidade definida nas medições da teoria. Em [4], os autores obtêm versões generalizadas dos principais teoremas da teoria quântica em linguagem de feixes, utilizando a contextualidade da teoria:

- Teorema de Wigner, que descreve as transformações quânticas, aplicações no espaço projetivo do espaço de Hilbert do sistema físico, como operadores unitários ou anti-unitários;
- Teorema de Kocker-Specker, que restringe os tipos de espaços de estados possíveis da teoria quântica, impossibilitando uma descrição clássica desta;
- Teorema de Gleason, que nos dá os estados da teoria quântica e a regra de Born para descrição probabilística dos sistemas físicos;
- Teorema de Bell, descrevendo quais os estados possíveis de sistemas compostos independentes, obtendo assim os estados emaranhados, violando assim as teorias clássicas, o que foi descrito por Einstein como “ação fantasmagórica à distância”.

REFERÊNCIAS

- [1] Leon A. Takhtajan. *Quantum Mechanics for Mathematicians*, American Mathematical Society, 2008.
- [2] S. Kochen and E.P. Specker, *The problem of hidden variables in quantum mechanics*, Journal of Mathematics and Mechanics 17, 59?87 (1967).
- [3] Samson Abramsky, Adam Brandenburger. *The Sheaf-Theoretic Structure Of Non-Locality and Contextuality*, arXiv:1102.0264 [quant-ph], 2011.
- [4] Andreas Döring, Markus Frems. *Contextuality and the fundamental theorems of quantum mechanics*, arXiv:1910.09591 [math-ph], 2019.
Email address: sidineybmt@gmail.com

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS